

XIV Convención Internacional Científica y Tecnológica Universidad de Camagüey

Título del trabajo: Enseñanza de la filosofía a educandos extranjeros desde el enfoque intercultural.

Autores:

Maykel Ruslan Ayllón Pauli. Profesor Asistente. Máster en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Avenida Patricio Lumumba S/N Santiago de Cuba. Código Postal 90500. Cuba. Teléfono: +5355956565. Correo electrónico: mklayllon@gmail.com

Vilde Guilarte Velázquez. Profesor Titular. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Avenida Patricio Lumumba S/N Santiago de Cuba. Código Postal 90500. Cuba. Teléfono: +5356532513

Evento: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación (CICE)

Resumen:

La enseñanza de la Filosofía Marxista Leninista demuestra su importancia desde su naturaleza instrumental al posibilitar la comprensión esencial de cualquier información, la precisión rigurosa del análisis, la verdad y la esencia de los procesos y fenómenos de la realidad. El presente trabajo teórico tiene por objetivo fundamentar la enseñanza de la filosofía desde el enfoque intercultural para la formación de educandos extranjeros. Se tuvo como fundamento el Enfoque Histórico Cultural. Los resultados demostraron que, para superar su enseñanza descontextualizada, abstracta y dogmática, se debe enfocar en las características socioculturales de los educandos. Se concluyó que, desde el enfoque intercultural y la observación de las particularidades socioeducativas de los educandos, se puede dar una serie de presupuestos que permite dar una mayor instrumentalidad a la enseñanza de la filosofía a los educandos de países amigos.

Palabras claves: enseñanza de la filosofía, interculturalidad, didáctica.